

Presentación del monográfico: Protestas sociales e iconoclasia política: el cuestionamiento de los monumentos patrimoniales

Presentation of the special issue: Social protests and political iconoclasm: the questioning of heritage monuments

César Rebolledo González

Universidad La Salle, México
cesar.rebolledo@lasalle.mx

Claudia Ivette Pedraza Bucio

Universidad La Salle, México
claudia.pedraza@lasalle.mx

Históricamente, los movimientos sociales han construido estrategias para hacer visibles y presentes sus luchas y reclamos de justicia en el espacio público, generando debate en torno a la eficacia, la forma, la validez y los efectos de las protestas. A lo largo de la última década, esa discusión se ha agudizado, particularmente en lo que concierne a las acciones directas sobre el patrimonio monumental y arquitectónico (pintas, rayones, intervenciones o derrocamientos). Dicha controversia interpela a diferentes actores sociales que, desde posiciones variadas, las cuestionan, defienden o resignifican. Ya sea como actos vandálicos e irracionales, como apropiaciones legítimas del espacio público o como formas alternativas de producir memoria, las intervenciones patrimoniales son un fenómeno global de interés académico, político y cultural.

En este monográfico proponemos estudiar de manera multidisciplinaria la relación entre protesta y patrimonio; en consonancia con el estudio emergente de acciones paradigmáticas sobre los monumentos y edificios históricos tanto en Latinoamérica como en Europa. Esta compilación de artículos científicos se suma a los esfuerzos académicos y políticos por desmontar las ideas de inmutabilidad, estabilidad y clausura de los monumentos patrimoniales, en tanto objetos que resguardan la memoria. Los rayones, pintas y derrocamientos se entienden aquí como un reflejo del debilitamiento de los discursos hegemónicos, que justifican la protección al patrimonio; pero al mismo tiempo, se analizan como formas para cuestionar y reinterpretar los espacios, los objetos y las prácticas de memoria, en el contexto de los cambios sociales por los que pugnan los movimientos.

Los textos seleccionados en este monográfico nos sitúan en el flujo conceptual y en la lógica política de los debates académicos sobre las protestas y el patrimonio generados en la última década. Frente a la descalificación estructural de las intervenciones al

patrimonio, encontramos agencias de índole performativo que nos ayudan a comprender el rol activo que juegan las ciencias sociales y las humanidades en luchas sociales como el feminismo, el anticolonialismo y movimientos en contra de la violencia y la represión estatal. En este tenor, contra el estigma del vandalismo y contra la política de borrado y preservación, aparece la idea de iconoclasia o vandalismo político, anti o contra-monumentalidad, desmonumentalización subversiva, visualidad política; conceptos que acompañan también los esfuerzos de resignificación de las nociones de memoria, palimpsesto y ritualidad.

Este número inicia con el trabajo de Claudia Pedraza, titulado *La otra disputa por el patrimonio: análisis del discurso mediático sobre la intervención patrimonial feminista en México*, el cual hace una revisión de la cobertura mediática de las protestas feministas durante los cinco años posteriores a la icónica manifestación #Nomecuidanmeviolan del 2019 en este país, motivada por la impunidad y complicidad estatal frente a la violencia de género. La autora comienza situando la discusión pública en torno a las marchas feministas, originada por la centralidad de las intervenciones iconoclastas a edificios y monumentos patrimoniales de la Ciudad de México, para después cuestionar el discurso de los medios en torno a este tema. Desde el marco del Análisis Crítico de Discurso, se presentan los resultados de la revisión de los enfoques temáticos de las noticias de cuatro medios digitales mexicanos, en los cuales se describe la forma en reprodujeron o confrontaron diferentes discursos latentes sobre el patrimonio, la producción de memoria y las prácticas de conservación a partir de la intervención feminista. La reflexión apunta a entender cómo estos significados también se disputaron y transformaron en el discurso mediático, incluyendo a otras voces, otras nociones y otras miradas para entender el fenómeno más allá del estigma de la vandalización.

En *¿Derribar las estatuas colonialistas o solicitar su retiro? Intervenciones disidentes, desmonumentalización subversiva y conflictividad política en España y Chile (2019-2021)*, Javiera Bustamante y Damián Rossenman analizan con una perspectiva histórica y antropológica el fenómeno de desmonumentalización colonial en España y Chile durante el período 2019-2021. A partir de los casos de intervención, destrucción y retiro de las estatuas de Cristóbal Colón, Pedro de Valdivia y Manuel Baquedano, el texto nos presenta de forma comparativa las dinámicas de desmonumentalización entre ambos países, señalando diferentes prácticas, dinámicas y cursos de acción. Bustamante y Rossenman recurren a la revisión de fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas y entrevistas para estudiar este fenómeno, a partir de lo cual identifican dos categorías. Por un lado, en el caso español es posible hablar de una desmonumentalización institucional, que a través de diálogo con autoridades y la intervención pacífica, colocan la petición del retiro de ciertos monumentos coloniales y esclavistas en un marco formal; mientras que en el caso chileno, el retiro de estatuas se genera en contextos de fuerte conflictividad social, con métodos que sobrepasan la autoridad institucional y los marcos legales, por lo cual se habla de una desmonumentalización subversiva.

En *La memoria de los palimpsestos: apuntes por una cartografía del patrimonio intervenido en las protestas por Ayotzinapa de 2022 y 2023*, César Rebolledo González presenta los resultados de un ejercicio de cartografía sobre intervenciones al patrimonio en la Ciudad de México durante las protestas conmemorativas por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014. La investigación documenta fotográfica y etnográficamente los ciclos de rayado y borrado en monumentos y edificios históricos, especialmente en el área de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de mayo y el Zócalo. El autor busca discutir los roles y significados

del patrimonio en las protestas sociales desde las perspectivas del activismo y la academia. Considera el patrimonio como un palimpsesto donde se reescribe la memoria y se lucha contra el olvido, simbolizando la disputa entre lo instituyente y lo instituido. La investigación tiene como objetivo hacer visibles los recorridos y acciones de protesta para contribuir a la creación de un mapa colectivo que preserve la memoria producida en y por estos actos.

En *Contranarrativas visuales en tiempos de iconoclasia en la escultura del general Manuel Baquedano durante el estallido social en Chile de 2019*, Manuel Riquelme analiza las acciones iconoclastas dirigidas a la escultura del general Baquedano en Plaza Dignidad (antes Plaza Italia). El autor argumenta que las acciones iconoclastas no borran la memoria, sino que disputan el significado tanto de las esculturas como de los territorios en que se emplazan. Estas acciones iterativas y rituales en las protestas pueden transformar y normalizar estos lugares en intersticios de transgresión. En el caso específico de la escultura de Baquedano, argumenta Riquelme, se observa una mezcla de vandalismo y creatividad, donde intervenciones como grafitis, carteles, pintura y manchas selectivas buscan casi permanentemente borrar su imagen, transmitiendo una contranarrativa perenne de violencia contra la figura.

Desde México, Yúmari Pérez Ramos y Diana Ramiro Esteban abordan la creación de contramonumentos a la luz de la revisión histórica y crítica de las propuestas de patrimonialización en este país. En su artículo *El patrimonio cultural en México y sus identidades en la mirada del Estado nación y su ruptura*, las autoras explican la forma en la cual el proyecto de identidad nacional en México supuso una concepción homogénea y monolítica de la historia y el patrimonio. En la revisión histórica, se ubican los diferentes momentos de surgimiento, consolidación y crisis del proyecto de construcción del Estado nación, apoyado fuertemente en la creación de un patrimonio nacional; para después traer al debate el papel de los contramonumentos como formas visibles y simbólicas de cuestionar a ese mismo proyecto. El texto invita a reflexionar sobre los procesos de valoración y selección del patrimonio, discutiendo el valor de los contramonumentos al evidenciar la necesidad de invertir el culto al pasado, repensar las formas de rememoración y transformar los discursos oficiales de la historia, a fin de recolocar los objetos de memoria con otros valores patrimoniales.

Cierra este volumen especial el artículo *El poder de las imágenes como simbolismo de las estructuras del imaginario sociopolítico*, en el cual Fabio La Rocca señala que las revueltas actuales demuestran la eficacia de los signos y mensajes visuales, que utilizan muros, monumentos y edificios patrimoniales para materializar las demandas de justicia social. En la actualidad, esta visualidad política refleja un vitalismo societal al exponerla relación entre la ciudadanía y el patrimonio. La intervención estética en la ciudad se presenta como una forma de interpelación política, donde los mensajes de protesta se convierten en narraciones que contribuyen al relato social sobre el espacio público y el patrimonio, integrando elementos identitarios, emocionales y sensibles. El autor plantea que los muros, monumentos y edificios históricos son dispositivos simbólicos que representan la metrópolis y funcionan como medios de comunicación y expresión existencial. Para La Rocca estos elementos cuestionan nuestro mundo y expresan una iconoclasia política inscrita en la arquitectura urbana.

Esperamos que este monográfico enriquezca el estudio académico de las protestas sociales y las acciones sobre monumentos patrimoniales, fortaleciendo lazos de vecindad entre disciplinas afines como la arquitectura, la comunicación, la sociología, la historia, la antropología y las bellas artes. En ese sentido, la invitación a la lectura de este número especial es también una provocación para continuar el diálogo en torno al potencial de la intervención patrimonial en tanto práctica de expresión y comunicación,

de trasgresión al orden urbano y social, de producción de memoria, de visibilización de identidades y de apropiación de la ciudad; diálogo que, dado la persistencia de estos actos, sigue renovándose en los diferentes contextos donde la huella de la protesta incomoda pero también convoca a crear otras narrativas históricas, políticas y ciudadanas.

Ciudad de México, 10 de junio de 2024.

* * *